

CÂNCER DE MAMA NA POPULAÇÃO INDÍGENA DA REGIÃO NORTE: ANÁLISE DAS TAXAS DE MORTALIDADE E INTERNAÇÕES E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022

Livia Maria Sousa Barbosa – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – liviamariasb31@hotmail.com

Ana Carulina da Silva Oliveira – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – anacarulina88@gmail.com

Andressa Maria Montes Ribeiro – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – andressinha_montes@hotmail.com

Laura Alves de Jesus – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – lauraalves11@hotmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade entre mulheres no Brasil, e sua incidência e desfechos variam conforme fatores socioeconômicos, culturais e geográficos. Entre a população indígena da Região Norte do Brasil, o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento ainda apresenta desafios significativos, refletindo desigualdades estruturais na saúde. Logo, é fundamental investigar as variáveis relacionadas ao câncer de mama, a fim de embasar estratégias de controle e prevenção.

OBJETIVOS: Analisar as taxas de mortalidade e internações por câncer de mama nessa população entre 2018 e 2022, buscando identificar padrões regionais, variações temporais e as possíveis implicações da pandemia de COVID-19 sobre esses indicadores. **METODOLOGIA:** Estudo epidemiológico retrospectivo, transversal e observacional elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referente à taxa de mortalidade e o número de internações por câncer de mama entre a população indígena da Região Norte, considerando possíveis correlações com o impacto da pandemia de COVID-19 sobre o sistema de saúde e o acesso a serviços especializados. **RESULTADOS:** No período pré-pandêmico, 2018-2019, a taxa foi de 66,67/100.000 habitantes, indicando um cenário alarmante. Em 2020, durante o auge da pandemia, verificou-se uma queda para 33,33/100.000, possivelmente associada à redução no acesso a serviços médicos e ao diagnóstico tardio. No intervalo entre 2021-2022, a taxa declinou para 25/100.000, sugerindo uma retomada progressiva dos atendimentos e uma possível melhora na detecção precoce e na continuidade do tratamento. Quanto ao número de internações hospitalares, verificou-se uma variação significativa. Em 2019, foram registradas 3 internações, aumentando para 6 em 2020, possivelmente devido à piora clínica em decorrência de atrasos no tratamento. Em 2021, o número subiu para 8, sugerindo a retomada parcial dos serviços oncológicos, e, em 2022, houve uma redução para 4, indicando um possível reequilíbrio da assistência hospitalar. **CONCLUSÃO:** As desigualdades no acesso à saúde impactam diretamente os desfechos do câncer de mama entre mulheres indígenas da Região Norte. O fortalecimento da rede de atenção primária, aliado a políticas públicas que considerem as especificidades dessa população, é essencial para a redução da mortalidade e a melhoria da qualidade de vida dessas mulheres, tais como campanhas de prevenção e a capacitação de profissionais de saúde para um atendimento culturalmente sensível. Além disso, a expansão de serviços de diagnóstico em regiões remotas poderia reduzir os casos diagnosticados em estágios avançados, aumentando as chances de tratamento eficaz.

Palavras – chave: Neoplasias de mama, Saúde de populações indígenas, COVID-19.

REFERÊNCIAS:

Ferreira, M. C. M., Nogueira, M. C., Ferreira, L. C. M., & Bustamante-Teixeira, M. T. (2023). Detecção precoce e prevenção do câncer de mama: conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da Estratégia Saúde da Família de cidade de porte médio de MG, Brasil. *Cadernos de Saúde Coletiva*, 31(3), e31030394. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414.462X202331030394>. Acesso em: 10 de Março de 2025.

e Alves, F. T. A., Prates, E. J. S., Carneiro, L. H. P., Nogueira de Sá, A. C. M. G., Pena, É. D., & Malta, D. C. (2021). Mortalidade proporcional nos povos indígenas no Brasil nos anos 2000, 2010 2018. *Saúde em*

Debate, 45(130), 691-706. Disponível <https://doi.org/10.1590/0103-1104202113010> . Acesso em: 10 de Março de 2025.

em: da Silva Souza AT, Costa Machado Vilarinho ML, Adriana de Sousa Meneses Brandão S, Rodrigues AK, Resende de Sousa Amaral L, de Sousa Milanez L, et al. Educação em saúde para mulheres indígenas sobre cânceres de mama e de colo uterino. **RBPS**. 2020;33:1 8. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/18061230.2020.10740> . Acesso em: 10 de Março de 2025.

Coelho Ribeiro Oliveira, S. (2015). A incidência de câncer na população indígena no Brasil e a subnotificação dos casos. **Revista Brasileira de Oncologia Clínica**, 11(39), 10. Disponível em: <https://www.sbec.org.br/sbec-site/revista-sbec/pdfs/39/editorial.pdf> . Acesso em: 10 de Março de 2025.